

TARIX FANI TARQQIYOTIDA TARIX METODOLOGIYASINING AHAMIYATI

Tursunova Dildora

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi
dildoratorsunova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10170060>

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarix fani metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari, tarixni tadqiq qilishda, o'rganishda metodlarni ahamiyati, tarixiy tadqiqotlarning samarali shakllanishida metodologiyaning muhimligi, tarix metodologiyasi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Metodologiya, tarix metodologiyasi, ilmiy bilish usullari, tarixiy tadqiqotlar.

Аннотация: В данной статье говорится об особенностях методологии истории, значении методов в историческом исследовании и познании, значении методологии в эффективном формировании исторического исследования, методологии истории.

Ключевые слова: Методология, историческая методология, методы научного познания, историческое исследование.

Abstract: This article talks about the specific features of the methodology of history, the importance of methods in historical research and learning, the importance of methodology in the effective formation of historical research, the methodology of history.

Key words: Methodology, historical methodology, methods of scientific knowledge, historical research.

Har qanday fanni chuqur o'rganishda, uning dolzarb muammolarini tadqiq qilishda va fanning amaliy ahamiyatini oshirib borishda metodologiya muhim ahamiyatga ega.

Tarix fani asrlar davomida qo'lyozma asarlarda ifodalangan maishiy hayot, voqea-hodisalar, tarixiy personajlar va shaxslar haqida hikoya qilishdek oddiy bayonchilikdan, muayyan-tarixiy kontekstda tarixiy hayot yo'lining shakllanishi, bosqichlari va umumiy qonuniyatlarini aniqlash, umumlashtirish, tahlil qilish va nazariy xulosalar chiqarish kabi murakkab ilmiy yo'lni bosib o'tdi.

Ijtimoiy fanlar jamiyatning u yoki bu sohalarini, masalan, faylasuflar, sotsiologlar, lingvistlar, iqtisodiy fan sohasi vakillari, siyosatshunoslar yoki adabiyotshunoslar alohida-alohida tadqiqot sohasi sifatida o'rgansalar, tarix fani jamiyat hayotini to'lig'icha, bor ko'lami bilan o'rganadi va shu jihati bilan jamiyat hayotini o'rganuvchi ijtimoiy fanlar qatorida alohida muhim o'rin tutadi.

Tarix fanining o'ziga xos xususiyatlarini tushunish uchun tarixni tushunish ijodiy va chuqur individual jarayon ekanligini doimo yodda tutish juda muhim, shuning uchun har qanday yaxshi tarixchi, albatta, o'ziga xos, sof shaxsiy narsa keltiradi, tarix va uning vazifalarini o'ziga xos tarzda sharhlaydi va o'z faoliyati davomida o'tmishni o'rganishning muayyan tafsilotlari va tamoyillariga e'tibor qaratadi. Shuning uchun tarix fanining boyligi Fukidid va Karamzin, Matyes va Pavlov-Silvanskiy, Solovyov va Ten, Mommsen, Pokrovskiy va boshqa ko'plab mualliflarning asarlaridan iborat. Buni hech bo'lmaganda tarixning o'zi M. Blok, va Kollingvud kabi turli olimlar tomonidan qanday tushunilishi bilan ko'rsatish mumkin.

“Hozirgi vaqtda tarixchi mutaxassislarni tayyorlashda va ularning ilmiy tadqiqot malakasini shakllantirishda tarix fanining turli tadqiqot uslublari va yondashuvlari haqida yetarli bilim berish va ularning tarixiy tadqiqotlar jarayonida to'g'ri va ilmiy, tarixiylikka asoslangan xulosalarni chiqarishga yo'naltirish bugungi kun tarix o'qitishning asosiy vazifalaridan biriga aylandi.”¹

“Tarix fani metodologiyasi ilmiy bilish faoliyati bolib, tarixiy tadqiqotlarning amalga oshirilishi, tahlili va o'rganilishiga qaratilgan faoliyatdir. Metodologiya ilmiy muammolarning qo'yilishi xarakterini belgilaydi, ularning yechilishidagi eng maqbul prinsiplar va yo'nalishlarni aniqlaydi, tadqiqot metodlarini tanqidiy baholaydi va tahlil qiladi. Tarix fani metodologiyasi (yunon. metodos — usul, bilish yoli, logos — so'z) — mustaqil fan sohasi bo'lib, tarixni bilish, anglash uslublari haqidagi tarix fani tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Bunda uslub (metod) tarixiy tadqiqot vositasi sanaladi. Uslub (metod)lar yordamida tarixchi yoki tadqiqotchi yangi bilimlarni o'zlashtirishi yoki tarixiy jarayonlar haqida amaldagi qarashlarni aniqlashi va ayni vaqtda ularga aniqlik kiritishi mumkin. Bu qarashlar tarix fani metodologiyasi tushunchasi haqidagi dastlabki qarashlar bo'lsa, zamonaviy tarix fani sohasida fanning metodologiyasi tushunchasini tarixiy bilishning nazariy asoslarini to'laligicha, uning nazariy xususiyatga ega bolgan muammoviy jihatlarini ko'rsatib berish sifatida qo'laniladi.”²

Tarix metodologiyasi - tarix fanining predmeti va obyektini, ilmiy tarixni bilish maqsadini belgilaydigan tarix faning, ilmiy va ijtimoiy holatini, uning intizomiy tuzilishini o'rganuvchi, tarixiy bilish nazariyasini ishlab chiqadigan maxsus tarix fani. (jumladan, umumiy falsafiy, gnoseologik va gnoseologik asoslari, tamoyillari, darajalari, turlari, bosqichlari, tarixiy bilish

¹ AlimovaD, Ilxamov Z. Tarix fani metodologiyasi. O 'quv qo'llanma. T., 2018.
² O'sha asar. 12b.

usullari va tarixiy bilimlar natijalarini taqdim etish usullari, shuningdek tarixiy bilim shakllari).

Metodologiya - tadqiqotchining nazariy va amaliy faoliyatini tashkil etish, tiklash tamoyillari va usullari tizimi hamda bunday tizim haqidagi ta'limotdir. Metodologiya metodlar haqidagi ta'limot yoki yalpi umumiy bilish metodi, deb ham ta'riflanadi. Metodologiya umumiy voqelikka qanday yondashish yo'lini o'rgatadi.

Tarixiy tadqiqotlarga o'zaro yaqin fanlar usullarini "to'g'ridan-to'g'ri" ko'chirmasdan, ularni qo'llashda ijodiy yondashish zarur, tarixiy tadqiqotning maqsadi va mantiqiga mos kelishi zarur. Shunday qilib, har bir aniq holatda tarixchi o'z tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan holda ijtimoiy va gumanitar fanlardan qaysi konsepsiya, atama va usullarni olishini aniqlab olishi kerak.

"Ijtimoiy gumanitar fanlarning obyekti inson bo'lib, inson hayotining barcha jihatlarini o'rganiladi. Shu bilan birgalikda tadqiqot usullari turlicha ekanligi ham ijtimoiy gumanitar fanlar predmetining o'ziga xos xususiyatini tashkil etadi."³

"Tarix fanining rivoji, uning metodologiyasi rivojiga bog'liq bo'lganidek, tarix fani metodologiyasi yuksak darajada takomil topishi tarix fani qay darajada ekanligiga ham bog'liq."⁴

Tarixchi tadqiqotchilar mavzu doirasida ilmiy bilish usullariga ham murojaat qiladi. Ilmiy bilish usullari - bu ilmiy tadqiqotlarni tartibga soluvchi va tadqiqot muammosini hal qilishni ta'minlovchi texnikalar, me'yorlar, qoidalar va tartiblar yigindisidir. Ilmiy usul - bu ilmiy qo'yilgan savollarga javob topish usuli va shu bilan birga, ilmiy muammolar shaklida tuzilgan bunday savollarni qo'yish usuli. Shunday qilib, ilmiy usul - bu ilmiy muammolarni hal qilish uchun yangi ma'lumotlarni olish usuli.

Tarix fan sifatida tarixiy metodologiyaga asoslanadi. Agar boshqa ko'plab ilmiy fanlarda bilishning ikkita asosiy usuli, ya'ni kuzatish va tajriba mavjud bo'lsa, tarix uchun faqat birinchi usul mavjud. Har bir haqiqiy olim kuzatish ob'ektiga ta'sirni minimallashtirishga harakat qilsa ham, u ko'rgan narsasini o'ziga xos tarzda izohlaydi. Olimlar tomonidan qo'llaniladigan uslubiy yondashuvlarga qarab, dunyo bir xil voqea, turli ta'limotlar, maktablar va hokazolarni turlicha talqin qiladi.

³ Shadmanova S. Tarix tadqiqotlarining metodologiyasi va zamonaviy usullari. Darslik - T.,2018.

⁴ Raimova S. Tarixi fanining metodologik ilmiy-nazariy asosi va usullari. "Talqin va tadqiqotlar" Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №7

Bilishning ilmiy usullaridan foydalanish tarix fanini tarixiy xotira, tarixiy ong va tarixiy bilish kabi sohalarda ajratib turadi, albatta, bu usullardan to'g'ri foydalanish sharti bilan.

“Tarixiy tadqiqotlarning samarali shakllanishining yana bir muhim sharti, manbalar bilan ishlash malakasidir. Nazariy manbashunoslik manbalarni tartibga solish va turkumlarga ajratish asoslarini ishlab chiqadi, ularning umumiy va maxsus turlarini tarixiy nuqtai nazardan tadqiq qilish uslubini belgilab beradi, ularni ilmiy muomilaga kiritilishining, amaliy o'rganilishining eng maqsadga muvofiq asosiy usul va yo'llarini aniqlaydi.”⁵

Demak har qanday fan taraqqiyoti bevosita metodologiyaga bo'g'liq. Tarix fanlari doirasida olib borilayotgan tadqiqotlar, ularning natijasida shakllangan yangi bilimlarning ham ahamiyatini metodologik jihatdan to'g'ri yondashuvlar tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. AlimovaD, Ilxamov Z. Tarix fani metodologiyasi. O 'quv qo'llanma. T., 2018.
2. Shadmanova S. Tarix tadqiqotlarining metodologiyasi va zamonaviy usullari. Darslik - T.,2018.
3. Maxkamov A. Manbashunoslik va tarixshunoslik. Darslik. T., 2021.
4. Raimova S. Tarixi fanining metodologik ilmiy-nazariy asosiari va usullari. “Talqin va tadqiqotlar” Respublika ilmiy-uslubiy jurnali №7

